

DESCONHECIMENTO DA LEI COMO FORMA DE DESCONHECIMENTO DO INJUSTO

Fabício Coelho Soalheiro¹

RESUMO

O presente trabalho será desenvolvido abordando o erro de proibição no direito penal, como forma de exclusão ou redução da culpabilidade, notadamente o desconhecimento da lei chamado erro de proibição direto. Como se sabe, a culpabilidade é formada, segundo o modelo final de fato punível, pela imputabilidade, pelo conhecimento do injusto típico, e pela exigibilidade de conduta diversa. O desconhecimento do texto da lei, para parte significativa da literatura criminal, é suficiente para a exclusão ou redução da culpabilidade por erro de proibição direto, não havendo diferença entre desconhecimento da ilicitude e desconhecimento do texto da lei. Destarte, constitui objetivo do estudo, analisar se o desconhecimento da existência do texto da lei implica ou não em erro de proibição, abordando para tanto o conceito analítico do delito, os elementos da culpabilidade, a diferença entre erro de tipo e erro de proibição, utilizando o levantamento bibliográfico de livros, artigos científicos, periódicos, dissertações e teses. Ao fim, restará demonstrado se a identidade entre desconhecimento da lei e desconhecimento da ilicitude, é capaz de excluir a culpabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: culpabilidade; desconhecimento; lei; exclusão.

ABSTRACT

This work will address the error of prohibition in criminal law, as a way of excluding or reducing culpability, notably the ignorance of the law, called direct error of prohibition. As is known, culpability is formed, according to the final model of a punishable act, by imputability, by knowledge of the typical injustice, and by the exigibility of different conduct. Ignorance of the text of the law, for a significant part of the criminal literature, is sufficient for the exclusion or reduction of culpability due to direct error of prohibition, there being no difference between ignorance of the unlawfulness and ignorance of the text of the law. Therefore, the objective of this study is to analyze whether ignorance of the existence of the text of the law implies an error of prohibition, addressing for this purpose the analytical concept of the crime, the elements of culpability, the difference between error of type and error of prohibition, using a bibliographic survey of books, scientific articles, periodicals, dissertations and theses. Ultimately, it will be demonstrated whether the identity between ignorance of the law and ignorance of its unlawfulness is capable of excluding culpability.

KEYWORDS: guilt; ignorance; law; exclusion.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 CONCEITO ANALÍTICO DE DELITO. 3 ELEMENTOS DA CULPABILIDADE. 4 DIFERENÇA ENTRE ERRO DE TIPO E ERRO DE

¹ Especialista em Direito Público pela Anhanguera. Gradurado em Direito pela Universidade Vale do Rio Doce, Governador Valadares - MG (Univale - MG). Advogado atuante na área pública.

PROIBIÇÃO. 5 DESCRIÇÃO DA LEI E DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil vigora, entre alguns autores, a exemplo do que diz o art. 21 do Código Penal (Brasil, 1940), que o desconhecimento da lei é inescusável. Assim, não seria permitido a ninguém, alegar que desconhece a lei, mas apenas que desconhece a ilicitude do fato. Difícil argumentação, pois não se afigura plausível distinguir como se fossem coisas diversas o que parece ser a mesma coisa. Contudo, existe uma parte significativa da doutrina penal que não aceita a alegação de ignorância para sustentar erro de proibição.

Para essa corrente não há falar em desconhecimento do texto da lei. Esse é sempre inescusável. O que se permite é que o acusado alegue o desconhecimento da ilicitude do fato, como no caso do turista holandês que chega ao Brasil trazendo pequena quantidade de *cannabis* para uso próprio, desconhecendo a ilicitude da conduta.

Por outro lado, também há quem defenda que o erro incide sobre a valoração dada pelo autor ao fato. Isto é, o autor valora o fato e o considera legal, por ignorar a lei ou confundir seus significados.

Esses casos, para outra parte da doutrina, são tratados como situação de erro de proibição direto, incidentes sobre a existência, validade e significado da lei.

Com efeito, na quadra atual de desenvolvimento social e tecnológico, é imenso o número de legislações penais que criminalizam comportamentos, desde o uso do meio ambiente aos arquivos que podem ou não serem armazenados em computador.

Assim, à luz da teoria moderna de que a culpabilidade não se funda no livre arbítrio, mas na limitação do poder de punir do Estado, as pessoas não podem sofrer sanção penal por praticarem condutas que desconheciam como verbo de tipo penal.

Isso porquanto, se é possível o conhecimento do texto da lei para aquele que pratica crimes comuns, o mesmo raciocínio não se aplica para aqueles outros que atuam em seguimentos específicos como no mercado financeiro, na seara consumerista ou com o meio ambiente, só para citar alguns exemplos, chamado de direito penal

especial, onde nem mesmo os especialistas têm conhecimento de toda a legislação, e quando têm, divergem na interpretação.

Assim, o estudo consistirá na defesa de que o desconhecimento da lei, notadamente nos crimes especiais, é causa para alegação do erro de proibição, permitindo a exclusão da culpabilidade.

2 CONCEITO ANALÍTICO DE DELITO

O conceito analítico de crime é subjacente ao conceito de fato punível.

Com efeito, a dogmática penal tem como campo de estudo, dentre outros, o estudo de fato punível que pode ser conceituado de vários pontos de vista, tais como de natureza real, material, formal e operacional (Santos, 2012, p. 72).

O estudo do fato punível de natureza real perpassa pelo estudo da origem do delito, constituindo, portanto, objeto de estudo da criminologia seja na perspectiva etiológica seja sob o viés da criminologia política.

Segundo os ensinamentos de Santos (2000, p. 2), “Assim, definições *reais* explicariam a gênese do fato punível, importante para delimitar o objeto de estudo da criminologia”.

Sob o ângulo material e formal, o estudo do fato punível explica o delito como ofensa, agressão ou lesão a um bem jurídico penal ou como lesão ou violação da letra da lei, respectivamente.

Dissertando sobre o conceito forma de crime, Mirabete (2003, p. 201) ensina que:

Sob o aspecto formal, podem-se citar os seguintes conceitos de crime: “Crime é o fato humano contrário à lei” (Carmignani); “Crime é qualquer ação legalmente punível”; “Crime é toda ação ou omissão proibida pela lei sob ameaça de pena”; “Crime é uma conduta (ação ou omissão) contrária ao Direito, a que a lei atribui uma pena”. Essas definições, entretanto, alcançam apenas um dos aspectos do fenômeno criminal, o mais aparente, que é a contradição do fato a uma norma de direito, ou seja, sua ilegalidade como fato contrário à norma penal. Não penetra, contudo, em sua essência, em seu conteúdo, em sua “matéria”.

No tocante ao viés material do crime, o mesmo autor se pronuncia mais adiante:

Como as definições formais visam apenas ao aspecto externo do crime, é necessário indagar a razão que levou o legislador a prever a punição dos autores de certos fatos e não de outros, como também conhecer o critério utilizado para distinguir os ilícitos penais de outras condutas lesivas, obtendo-se assim um conceito material ou substancial de crime. As investigações dos estudiosos desenvolveram-se nesse sentido e abrangem inclusive ciências extrajudiciais como a Sociologia, a Filosofia, a Psicologia etc. (Mirabete, 2003, p. 201).

Já sob o ponto de vista operacional, também chamado de analítico, o delito é estudado de forma estratificada, permitindo ao estudioso analisar cada ponto do todo unitário. Vale dizer: analisa-se cada um dos pontos para se chegar ao todo.

É possível, portanto, estudar a ação como comportamento humano, a existência do resultado, o perfeito encaixe do fato à figura típica, também chamado de tipicidade, a relação da conduta com o direito para se concluir pela juridicidade ou antijuridicidade da conduta, ou como melhor se pode dizer, pela existência ou não do injusto penal.

Sob o mesmo ponto operacional, também é possível analisar se o agente é capaz de culpabilidade, seja pelo critério da saúde mental, seja pelo critério da política criminal, como a menor idade. Analisa-se também se o agente, no caso específico, tinha conhecimento – real ou potencial – da ilicitude e por fim, se nas circunstâncias postas, era-lhe exigido atuar de modo diverso de como atuou.

Em resumo, o delito, para o conceito analítico, é um fato típico, ilícito e culpável.

Para Bitencout (2015, p. 277-278):

A elaboração do *conceito analítico* começou com Carmignani (1833), embora encontre antecedentes em Deciano (1551) e Bohemero (1732). Para Carmignani, a *ação delituosa* compor-se-ia do concurso de uma *força física* e de uma *força moral*. Na força física estaria a ação executora do dano material do delito, e na força moral situar-se-ia a culpabilidade e o dano da infração penal. Essa construção levou ao *sistema bipartido* do conceito clássico de crime, dividido em aspectos objetivos e subjetivos, que perdurou até o surgimento do conhecido *sistema clássico de Liszt-Beling*. A despeito de certa imprecisão sobre o período do surgimento do conceito analítico de delito, é certo, contudo, que sua elaboração somente veio a completar-se com a contribuição decisiva de Beling (1906), com a introdução do elemento *tipicidade*. Embora a inicialmente confusa e obscura definição desses elementos estruturais, que se depuraram ao longo do tempo, o conceito analítico predominante passou a definir o crim como a *ação típica, antijurídica e culpável*.

O presente estudo, deve ser registrado, não se ocupará de todos os elementos integrantes do conceito analítico de delito, mas apenas do elemento conhecimento da ilicitude cuja falha em sua construção psíquica leva o agente a atuar em erro e, conseqüentemente, ser absolvido pela prática da conduta. Nesse caso, restará saber se é possível distinguir desconhecimento da ilicitude de desconhecimento do texto lei.

3 ELEMENTOS DA CULPABILIDADE

Nos termos do que prega o conceito analítico de delito, e à luz do conceito finalista de ação, a culpabilidade é formada pela imputabilidade, pelo conhecimento do injusto e pela exigibilidade de conduta de diversa.

Todavia, a culpabilidade como elementar do conceito de crime, não foi assim concebida em sua gênese.

Em verdade, no início, a culpabilidade era construída com elementos psicológicos enquanto o injusto penal era formado de elementos puramente objetivos. Daí falar-se em conceito psicológico da culpabilidade, pois era formada por dois critérios: capacidade de culpabilidade, também chamada de imputabilidade e relação psicológica entre o autor e o fato, como consciência e vontade de realização do fato.

Posteriormente, a culpabilidade recebeu um elemento de natureza normativa, e por essa razão passou ser chamado de teoria psicológico-normativo da culpabilidade. Agora, segundo o elemento normativo inserido na culpabilidade, nas palavras de Cirino (2012, p. 276) “[...] um comportamento proibido só pode ser atribuído à culpabilidade de alguém se é possível reprovar-lhe sua realização”.

Desse novo conceito, passou-se a exigir que a culpabilidade trabalhasse com a exigibilidade de comportamento diverso, fundado na normalidade da situação. Vale dizer: em situação de normalidade a culpabilidade pode ser atribuída ao sujeito, uma vez que tinha possibilidade de agir de outro modo. Todavia, em situações de anormalidade, de alterações psíquicas provocadas até mesmo por sentimentos astênicos (fracos) – amor, compaixão, susto –, não é possível reprovar sua realização.

A partir desse novo conceito, a culpabilidade passou a ser formada: pela capacidade de culpabilidade, pela relação psicológica entre o autor e fato e pela exigibilidade de conduta diversa.

Posteriormente, em virtude da adoção da teoria finalista da ação, os elementos subjetivos – dolo e culpa – foram transplantados da culpabilidade para o fato típico que deixou de ser puramente objetivo, e a culpabilidade passou ser puramente normativa formada pela **imputabilidade** como condição orgânica mínima para saber o que faz, pelo **conhecimento do injusto** como valoração do fato para proporcionar ao agente o conhecimento concreto do que faz e pela **exigibilidade de conduta** diversa fundada na normalidade das circunstâncias do caso.

Nesse sentido, Santos (2012, p. 274) afirma:

Esse conceito de culpabilidade, como juízo de reprovação do autor pela realização do tipo de injusto, parece representar a expressão contemporânea dominante do conceito *normativo* de culpabilidade: um juízo de reprovação *sobre* o sujeito (quem é reprovado), que tem por *objeto* a realização do tipo de injusto (o que é reprovado) e por *fundamento* (a) a capacidade geral de *saber* (e *controlar*) o que faz, (b) o conhecimento concreto que permite ao sujeito *saber realmente o que faz*, e (c) a normalidade das circunstâncias do fato que confere ao sujeito o *poder de não fazer o que faz* (porque é reprovado).

A capacidade de culpabilidade é averiguada por dois critérios. Um deles de natureza empírica, consistente na idade do agente. Segundo a legislação pátria, são considerados inimputáveis os menores de 18.

Outro critério utilizado para comprovação da inimputabilidade é de caráter orgânico, referente à saúde do aparelho psíquico, que pode ser alterado por fatores exógenos como traumas ou endógenos como tumores ou inflamações (Santos, 2012, p. 287).

O conhecimento da ilicitude, diz respeito à valoração que o autor faz do fato e da norma, e uma valoração equivocada leva o sujeito a atuar em erro de proibição que pode, a depender da situação, levar à exclusão da ilicitude ou à redução da pena.

Acerca do tema explica Prado (2005, p. 458):

A potencial consciência da ilicitude ou conhecimento da antijuridicidade só foi considerada elemento autônomo da culpabilidade a partir de um célebre acórdão do Tribunal Federal da Alemanha, em 18 de março de 1952. Decidiu-se, então, que a consciência da antijuridicidade é distinta do dolo e que o erro jurídico-penal devia ser tratado como erro de tipo e erro de proibição.

Já a exigibilidade de conduta diversa, refere-se à normalidade das circunstâncias que podem, em alguns casos, levar à exculpação do sujeito por não poder ser exigido dele conduta diversa daquela que praticou.

Voltando ao tema conhecimento da ilicitude, há que se fazer duas perguntas:

1) conhecer o que? Como conhecer?

Em resposta à primeira pergunta, para doutrina mais autorizada, seria o conhecimento da punibilidade do fato, segundo Otto ([s.d] *apud* Santos, 2012, p. 300-301):

A teoria moderna, representada por OTTO, apresenta a *punibilidade do fato* como objeto do conhecimento do injusto, ou seja, consciência do injusto significa “*conhecimento da punibilidade do comportamento através de uma norma legal penal positiva*” e, portanto, consciência “*de infringir uma prescrição penal*”, embora não exija “*conhecimento preciso dos parágrafos da lei*” infringidos; [...].

Assim, o que se deve conhecer para não incorrer em erro de proibição é a punibilidade do fato e não, necessariamente, o dispositivo legal ou o texto da norma penal.

Já no que tange à segunda pergunta, de **como conhecer a ilicitude do fato**, a moderna doutrina aponta para dois meios de conhecimento, que nas palavras de Cirino (2012, p. 306) são “reflexão e informação”.

A exigência que se faz no sentido de que todos conheçam ou deveriam conhecer a lei após regular sanção, promulgação e publicação, mais precisamente a publicação, é surreal e materialmente impraticável e permite, no máximo, a punição com base em conhecimentos de valores e até mesmo de costumes.

Assim, ensina Santos (2012, p. 306) que: “Hoje, o método para conhecer o injusto de tipos penais é o da *reflexão* e *informação*: a natureza **evitável** ou **inevitável** do erro de proibição depende do nível de reflexão e de informação do autor sobre o injusto específico do tipo legal”.

Hodiernamente, e como já adiantado alhures, as relações sociais estão cada vez mais complexas e da mesma forma a legislação que regulamenta a vida social. São centenas de milhares de leis em nível federal, estadual e municipal de modo que

nem mesmo um jurista de estudo diário e rotineiro conhece toda a legislação de um determinado ramo do direito, a exemplo do direito penal.

4 DIFERENÇA ENTRE ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO

No capítulo anterior, ficou esclarecido que a potencial consciência da ilicitude teria sido considerada elemento autônomo da culpabilidade somente a partir de um julgamento do Tribunal Federal Alemão, na assentada de 18 de março de 1952, oportunidade na qual ficara decidido, que a consciência da antijuridicidade é distinta da consciência do dolo e, portanto, deve ser tratada como erro de proibição (Prado, 2005, p. 458).

Pois bem. Para explicar a diferença entre erro de tipo e erro de proibição, primeiramente, é necessário discorrer sobre as duas teorias que disputam o tratamento do erro no direito penal: **teoria do dolo** e **teoria da culpabilidade**.

Em tempos idos, quando os elementos subjetivos (dolo e culpa) eram trabalhados na culpabilidade, em virtude da adoção do conceito causal de ação, a teoria que explicava o conhecimento/desconhecimento do injusto ou erro, era a teoria do dolo.

Para essa teoria, quando a culpabilidade era permeada por elementos psicológicos, no desconhecimento do injusto como elemento integrante do dolo, há uma fusão entre o conhecimento/desconhecimento do fato e o conhecimento/desconhecimento sobre o desvalor do fato. Ou seja, o objeto de conhecimento era, ao mesmo tempo e em um só lugar, conhecimento do fato que envolve o autor e conhecimento valorado desse mesmo fato.

Nessa senda, comportaria tratamento idêntico àquele que fuma um cigarro de maconha que lhe foi entregue, crente de que se trata de fumo comercial legal como aqueloutro que fuma um cigarro de maconha, sabendo se tratar da *cannabis*, mas crente que tal prática não é ilícita.

Nessa forma, o erro sobre o conhecimento do fato, assim chamado de erro de fato, excluiria o dolo, e o erro incidente sobre o desvalor do fato, chamado de erro de direito, era irrelevante, pois *error iuris nocet*.

Com a adoção do conceito final de ação, em que os elementos subjetivos (dolo/culpa) foram transportados da culpabilidade para o tipo penal, outra teoria assumiu a responsabilidade de explicar o erro no direito penal.

Para essa teoria, chamada de teoria da culpabilidade, não se deve confundir o conhecimento sobre o fato, que é elemento integrante do injusto penal (do fato típico) e, por essa razão, o erro sobre ele excluirá o dolo, e o conhecimento sobre o desvalor do fato, como elemento integrante da culpabilidade e, por essa razão, o desconhecimento sobre ele excluirá a culpabilidade.

Para usar o mesmo exemplo supra, agora as soluções são distintas: **não** saber que o que fuma é maconha é **diferente** de saber que o que fuma é maconha, mas entender que fumar essa substância não configura crime algum.

No primeiro caso, está-se diante de erro de tipo, pois o erro incide sobre o fato, que exclui o dolo, pois se o agente soubesse que no “enrolado” que lhe foi entregue havia tal substância, certamente não teria aceito e feito uso do cigarro.

Já no segundo caso, está-se diante de erro de proibição, que exclui a culpabilidade, pois o agente sabe que está fumando substância canabidiol, mas acredita ser um comportamento lícito.

Veja, pois, que nesse último caso, o desconhecimento ou o erro não incide sobre o fato que o autor o conhece bem, quer seu acontecimento ou ao menos aceita-o como possível, mas ao contrário, incide sobre valoração dada pelo autor ao fato. Vale dizer: o autor valora o fato e o considera legal, por **desconhecer a existência do texto da lei**, por julgar a lei inválida ou por interpretá-la equivocadamente.

A teoria da culpabilidade ainda se divide em teoria da culpabilidade extrema ou rígida e teoria da culpabilidade limitada.

A teoria da culpabilidade extrema atribui os mesmos efeitos ao erro incidente sobre a existência e os limites de uma causa de justificação e sobre os elementos objetivos constituidores das causas de justificação, tendo como consequência a exclusão ou redução da pena.

A teoria limitada da culpabilidade, por sua vez, diferencia o erro incidente sobre a existência e sobre os limites de uma causa de justificação – também chamada de erro de permissão -, que exclui ou reduz a pena, em se tratando de erro invencível ou vencível, respectivamente, e o erro incidente sobre os pressupostos objetivos da

constituição das causas de justificação, que nesse caso é considerado erro de tipo e não de proibição – chamado de erro de tipo permissivo -, que tem como consequência a exclusão do dolo, mas permite a punição por crime culposos, caso haja previsão legal para tanto.

Esses casos, segundo a teoria da culpabilidade adotada pela legislação pátria, são tratados de erro de proibição direto – incidentes sobre a existência, validade e significado da lei -, e erro de proibição indireto – incidente sobre a existência ou os limites de uma causa de justificação.

Esclarecedoras são as palavras do nunca assaz citado Juarez Cirino dos Santos, quando diz que:

A teoria *limitada* da culpabilidade, dominante na literatura e jurisprudência contemporâneas, atribui consequências diferentes ao *erro de proibição*: a) o *erro de proibição direto*, que tem por objeto a *lei penal*, considerada do ponto de vista da *existência*, da *validade* e do *significado* da norma, exclui ou reduz a *reprovação de culpabilidade*; b) o *erro de proibição indireto* (ou *erro de permissão*), que tem por objeto os *limites jurídicos* de causa de justificação legal ou a *existência* de causa de justificação não prevista em lei, também exclui ou reduz a *reprovação de culpabilidade*; c) o *erro de tipo permissivo*, que tem por objeto os pressupostos objetivos de justificação legal – portanto, existe como errônea representação da *situação justificante* -, incide sobre a realidade do fato e, por isso, exclui do *dolo* – e não apenas a reprovação de culpabilidade -, funcionando como verdadeiro erro de tipo, com punição alternativa por *imprudência*, se existir o tipo respectivo (Santos, 2012, p. 298).

A legislação pátria, nos artigos do código penal estabeleceram soluções distintas para cada caso. Nos termos do art. 20 e § 1º, o erro de tipo exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa, se existir previsão legal. Já o art. 21 determina que o erro de proibição inevitável isente o acusado de pena, mas se for evitável, reduz a pena de um sexto a um terço (Brasil, 1940).

5 DESCONHECIMENTO DA LEI E DESCOHECIMENTO DA ILCITUDE

O Código Penal brasileiro, em seu art. 21 reza que:

Erro sobre a ilicitude do fato (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas

circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (Brasil, 1940).

Como se extrai do dispositivo susomencionado, a regra é que o desconhecimento da lei é inescusável. Assim, não seria permitido a ninguém, alegar que desconhece a lei, mas apenas que desconhece a ilicitude. Não se aceita, portanto, a alegação de ignorância para sustentar erro de proibição.

Nesse sentido Mirabete (2003, p. 201), diz: “Embora a palavra *desconhecer* possa ser interpretada também com um *falso conhecimento*, é visível o intuito do legislador em distinguir a mera ausência de conhecimento da lei, inescusável, do erro de proibição, que pode ser escusável”.

Para esse autor, não há falar em desconhecimento do texto da lei. Esse é sempre inescusável. O que se permite é que o acusado alegue o desconhecimento da ilicitude do fato, como no caso já citado do turista holandês que chega ao Brasil trazendo pequena quantidade de *cannabis* para uso próprio, desconhecendo a ilicitude da conduta.

No mesmo sentido, Prado (2005, p. 458), segundo o qual: “O princípio da ignorantia legis neminen excusat, literalmente epigrafado (art. 21, caput, 1ª. parte, CP), que não se confunde com a falta de consciência da ilicitude, é tão-somente uma atenuante (art. 65, II, CP)”.

Veja, pois, que os autores citados insistem em afirmar que não se pode alegar que desconhece a lei. Ainda a corroborar essa afirmação, Bitencourt (2015, p. 513) diz que “O objeto do erro não é, pois, nem a lei, nem o fato, mas a ilicitude, isto é, a contrariedade do fato em relação à lei”.

Em sentido diametralmente oposto, há quem digam, porém, que o erro também incide sobre a valoração dada pelo autor ao fato. Vale dizer: o autor valora o fato e o considera legal, por **desconhecer a existência do texto da lei**, por julgar a lei inválida ou por se atrapalhar na interpretação da norma, confundido seus significados (Santos, 2012, p. 313).

Esses casos, segundo a teoria da culpabilidade adotada pela legislação pátria (Badaró, 2015, p. 786-789), são tratados como erro de proibição direto – incidentes sobre a existência, validade e significado da lei.

Como se pode ver há séria divergência na literatura, onde uns afirmam a diferença entre conhecer/desconhecer a ilicitude do fato e conhecer/desconhecer a própria norma. *Data venia*, razão assiste àqueles que não vêem diferença entre desconhecer a lei e desconhecer a ilicitude do fato.

Em verdade, quem diz o contrário se embaraça no próprio discurso, não conseguindo concluir de forma clara e inteligível e por uma razão muito simples: o texto da lei e o fato que nela se amolda, são duas faces de uma mesma moeda. Logo, quem desconhece a ilicitude, na verdade desconhece a própria lei, ou a conhece, mas interpreta-a de outro modo.

Defendendo essa corrente, Santos (2012, p. 311) ensina que:

A obrigatoriedade/generalidade da lei penal nada tem a ver com o erro de proibição direto: a lei penal é geral e obrigatória em qualquer ordenamento jurídico, e tais características não impedem que a inevitável ignorância da lei penal, ou representação de invalidade da lei penal, ou interpretação falsa/errada da lei penal consituam modalidades de erro de proibição direto plenamente escusável na Alemanha e na Itália, por exemplo – donde conclui-se que brocardo do tipo ignorancia legis neminem excusat perderam todo prestígio em face do princípio da culpabilidade e não valem mais como economia de análise.

De forma pioneira, certamente, o pernambucano Anibal Bruno, na década de 60, já afirmava:

Essa situação, de que resulta exclusão do dolo, pode ocorrer na ausência de representação ou na representação não conforme com a realidade, isto é, na ignorância e no erro propriamente dito, duas situações psicológicas distintas - o não conhecimento ou o conhecimento falso, que no Direito se reúnem para tratamento comum sob a denominação de erro (Bruno, 1967, p. 109).

Ademais, tem que se levar em consideração que se é possível o conhecimento do texto da lei para aquele que pratica crimes contra bens jurídicos fundamentais (Santos, 2012, p. 212-213) na sua grande maioria crimes toscos, ou criminalidade tosca, o mesmo raciocínio não se aplica para aqueles outros que atuam no mercado financeiro, na seara consumerista ou com o meio ambiente, conforme dito alhures, no chamado de direito penal especial, onde nem mesmo os especialistas têm conhecimento de toda a legislação.

Tanto é verdade, que há empresas que implantam em suas estruturas orgânicas sistemas de *criminal compliance* (Leite, 2014, p. 113), que consiste justamente, e grosso modo, em evitar ou minimizar a possibilidade de cometimento de crime.

Outros também, muito menos abastados, podem desconher o texto da lei. Basta imaginar um sertanejo residente a quilômetros do centro urbano que mantém dentro de casa madeira para acender a fôrnlha. Será que ele sabe da existência do parágrafo único do art. 46 da lei n. 9.605/98? (Brasil, 1998).

Mesmo não conhecendo exatamente os termos da lei, ele sabe que matar um ser humano é proibido, que tem uma previsão legal para tanto, mas será que tem a mesma capacidade de reflexão e informação para saber da existência do crime ambiental citado? A resposta só pode ser negativa.

O que dizer então da pessoa que age orientado por um profissional habilitado do direito? Orientado por um advogado o empresário pratica conduta x, quando, segundo parte da literatura e jurisprudência, deveria praticar a conduta y, pois a conduta x se subsumiria ao tipo penal.

Ora. O sujeito contratou um profissional que é habilitado para tanto, e tomou a decisão orientada, e por essa razão não pode sofrer sanção penal, pois atuou em erro ao valorar a conduta e entender que estava tendo com comportamento conforme o direito.

Nesse sentido Leite (2014, p. 114) pontua:

A pergunta aqui não é pela posição de garantidor do *Compliance Officer*, mas pela responsabilidade penal daquele que instalou a *criminal compliance* na estrutura empresarial, em regra o dirigente da empresa, e que segue as instruções e informações prestadas pelo serviço de *compliance*. Essas informações podem ser, ao final, consideradas equivocadas. E o que ocorre se o sujeito atua em espaço duvidoso, seguindo as diretrizes e informações prestadas pelos profissionais da *compliance* e acaba violando alguma proibição penal? A resposta aqui é essencialmente igual àquelas dos casos de informações jurídicas equivocadas prestadas por especialistas, já que o objetivo da consulta pontual e da contratação de serviço de *criminal compliance* é o mesmo, a saber: evitação e minimização dos riscos de punibilidade ligados à atividade que se está a empreender.

Assim, o desconhecimento do texto da lei, ou a ignorância da lei, leva inevitavelmente à aplicação do erro de proibição direto, seja excluindo a culpabilidade no caso de erro inevitável, seja reduzindo a culpabilidade no caso de erro evitável.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo quanto foi dito no decorrer desse trabalho, outra não há de ser a conclusão, senão de que o desconhecimento do texto da lei, tal qual o desconhecimento da ilicitude do fato, levam a um só desfecho: erro de proibição.

Com efeito, à luz da teoria da culpabilidade limitada adotada pela legislação, tem-se que fazer a distinção entre o conhecimento do fato, de cujo erro exclui o dolo, do conhecimento do desvalor do fato, de cujo erro exclui a culpabilidade por erro de proibição.

Com efeito, o direito penal não pode sofrer uma aplicação ontológica e desconsiderar dados externos. O Brasil é um país de terceiro mundo e a grande massa não tem sequer o ensino médio completo. Se mesmo os assim chamados operadores do direito não conhecem toda a legislação – aliás, é de se duvidar de quem afirme conhecer todo o código penal -, muito menos o restante da população que, muitos até analfabetos.

Nesse viés, exigir que uma pessoa conheça toda a legislação penal, notadamente o chamado direito penal especial, é desconsiderar dado concreto de que o aparelho psíquico do ser humano ainda não se desenvolveu de tal forma que consiga armazenar tamanha informação.

E se não se pode exigir o conhecimento de tamanha informação, no caso concreto, restando provado o desconhecimento da lei, a ignorância, portanto, a conclusão inarredável é a exclusão da culpabilidade por erro de proibição, e solução diversa levará ao absurdo de um direito penal sem culpa.

REFERÊNCIAS

BADARÓ, Gustavo Henrique. **Doutrinas especiais**: direito penal e processo penal, volume II. Organizador Gustavo Henrique Badaró. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.

BITENCOUT, Cezar Roberto. **Tratado de direito penal**: parte geral 1. 21. ed. rev., ampl e atual. São Paulo: Saraiva, 2015.

BRASIL. **Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código penal. Rio de Janeiro, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 15 dez. 2025.

BRUNO, Anibal. **Direito penal**: parte geral. Tomo II. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967.

LEITE, Alaor. **Dúvida e erro sobre a proibição no direito penal**: a atuação nos limites entre o permitido e o proibido. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

MIRABETE, Julio Fabrini. **Manual de direito penal**: parte geral. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

PRADO, Luiz Regis. **Curso de direito penal brasileiro**. 5. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. v. 1.

SANTOS, Juarez Cirino dos. **A moderna teoria do fato punível**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2000.

SANTOS, Juarez Cirino dos. **Direito penal**: parte geral. 5. ed. rev. atual. e ampl. Florianópolis: Conceito, 2012.